

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 402 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriye'va Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	

CHET MAMLAKATLARIDA SOLIQ QARZLARINI UNDIRISH MEXANIZMINI MILLIY SOLIQ TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI

Yuldashev Dilshod Rustamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish, ta'limni yaxshilash, soliq tizimi va tartiblarini soddalashtirish, soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasida samarali aloqa kanallarini rivojlantirish kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, adolatga bo'lgan ishonch va idrokni shakllantirish, samarali majburlov choralarini qo'llash ham muvofiqlikni oshirishga yordam beradi. Maqolada soliq va yig'imlar bo'yicha soliq qarzdorliklarining yuzaga kelishining asosiy sabablariga nazariy va amaliy jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: soliq qarzi, boqimonda, kadastr qiymati, shaxsiy kartochka, soliq elementlari, budget salohiyati, mahalliy budget, mahalliy budgetlar xarajatlari, sud ijrosi, qarz beruvchi, kreditor, debitor.

Abstract: This article aims to improve the mechanism of tax collection, improve service and education for taxpayers, simplify the tax system and procedures, develop effective communication channels between taxpayers and tax authorities, and improve the mechanisms of tax collection. In addition, the theoretical and practical aspects of the formation of trust and perception of justice and the use of effective coercive measures also increase compliance, the trends in the development of relations, and the main reasons for the occurrence of tax arrears on taxes and fees.

Key words: tax arrears, property, cadastral value, personal card, tax elements, budget capacity, local budget, costs of local budgets, judicial execution, lender, creditor, debtor.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов сбора налогов, улучшения обслуживания и просвещения налогоплательщиков, упрощения налоговой системы и процедур, развития эффективных каналов коммуникации между налогоплательщиками и налоговыми органами. Кроме того, рассмотрены теоретические и практические аспекты развития отношений, формирования доверия и восприятия справедливости и применения эффективных мер принуждения, а также тенденции развития отношений, а также основные причины возникновения налоговой задолженности. в налогах и сборах выделены.

Ключевые слова: налоговая задолженность, иждивенец, кадастровая стоимость, личная карточка, элементы налога, бюджетная обеспеченность, местный бюджет, расходы местного бюджета, принудительное исполнение, заимодавец, кредитор, должник.

KIRISH

Davlatimizning hozirgi kundagi tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash hamda ular faoliyatini erkinlashtirish jarayonida turli tekshirishlarni kamaytirish, soliqlar va yig'imlarning ular faoliyatiga ta'sirini kamaytirish, ya'ni mulkchilik shaklidan qat'iy nazar har qanday xo'jalik subyekti to'layotgan solig'i unga to'la-to'kis iqtisodiy erkinligini ta'minlashga asos bo'lishiga erishishi bugungi kundagi soliqqa tortish tamoyillarining eng asosiysi ekani hech kimga sir emas. Mustaqillikka erishgan dastlabki yillarimizdanoq, qarzdorlikning, ayniqsa, soliq qarzdorlikning o'sishini oldini olishga katta ahamiyat berilmoqda. Qarz beruvchi va qarz oluvchilar, kreditor va debitorlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy asoslar yaratildi. Ko'rilayotgan qat'iy chora-tadbirlar tufayli, soliq idoralarining budgetga va budgetdan tashqari maqsadli jamg'armalariga soliq summalarini undirishdagi faolligi muayyan ijobiy natijalar bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasi soliq ma'muriyatchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish yo'llari mavzusiga oid qisqacha adabiyotlar sharhini keltiramiz.

Soliq majburiyati - jismoniy shaxs, korporatsiya yoki boshqa yuridik shaxsning davlat oldidagi soliq qarzining umumiy summasi. Daromad solig'i, savdo solig'i va kapital daromad solig'i soliq majburiyatlarining barcha shakllaridir [1].

Soliq majburiyatining ta'rifi jismoniy yoki yuridik shaxsning davlatga soliq bo'yicha qarzi bo'lgan pul yoki qarz miqdoridir. Demak, anglashilmoqdaki soliq majburiyatlari soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarab ketmoqda. Ya'ni ushbu tadqiqot doirasida soliq to'lashdan bo'yin tovlash tushunchasini iqtisodiy mohiyatini ochishga harakat qilamiz. Soliq to'lashdan bo'yin tovlash deganda jismoniy yoki yuridik shaxslarning soliq majburiyatlarini qonunga xilof ravishda kamaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli faoliyat tushuniladi. Soliq majburiyatlari soliq tizimlarining standart va huquqiy jihati bo'lib, soliq to'lashdan bo'yin tovlash firibgarlik yo'li bilan ushbu majburiyatlardan qochish yoki kamaytirishga qaratilgan jinoiy harakatdir[2].

Soliq to'lashdan bo'yin tovlash tarix davomida hamma joyda keng tarqalgan. "Soliq to'lashdan bo'yin tovlash" atamasi soliqlarning adolatli ulushini to'lashni istamaydiganlar tomonidan keng ko'lamli faoliyatni o'z ichiga oladi. Bu soliqlarni kamaytirish maqsadida qonunni buzishga harakatdir. Daromadni kamaytirib ko'rsatish, chegirmalarni ortiqcha ko'rsatish va moliyaviy hujjatlarni manipulyatsiya qilish soliq to'lashdan bo'yin tovlash strategiyasining misolidir[7]. Shunga qaramay, soliq to'lashdan bo'yin tovlash natijasida yo'qotilgan daromad miqdori har qanday mamlakatda katta bo'lishi mumkin [3].

Ko'pgina soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha tadqiqotlar individual xatti-harakatlarni aniq kontekstda ko'rib chiqadi. Axloqiy, ishonch, munosabat, idrok, xabardorlik, madaniyat, bilim va ta'lim kabi individual omillarga bog'liq. Shaxsiy daromad solig'i bu xatti-harakatlar ko'rib chiqiladigan eng keng tarqalgan obyektiv bo'lib, soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha eng nazariy va empirik ishlar shaxsiy daromad solig'iga qaratilgan [2]. Jismoniy shaxslar o'z daromadlarini kam hisobot berish, chegirmalarni, imtiyozlar yoki kreditlarni ortiqcha ko'rsatish, soliq deklaratsiyasini o'z vaqtida topshirishga e'tibor bermaslik yoki hatto soliq to'lamaslik uchun ayirboshlashda qatnashish orqali daromad solig'ini to'lashdan qochishlari mumkin. Boshqa tomondan, bunday xatti-harakatlar, albatta, turli soliqlarda olinishi mumkin. Ayni paytda, firmalar, masalan, jismoniy shaxslar shaxsiy daromad solig'ida bo'lgani kabi, daromadlarni kam hisobot berishi, chegirmalarni bo'rttirib ko'rsatishi yoki yuridik shaxslarning daromad solig'i bo'yicha soliq deklaratsiyasini taqdim etmasligi mumkin[4].

Adabiyotda iqtisod bilan bog'liq omillar soliq stavkasi, moliyaviy cheklavlar, daromad darajasi, soliq yuki, korrupsiya, iqtisodiy tuzilma, audit, jarima va ishsizlikdir. Richardson[8] soliq to'lashdan bo'yin tovlashda iqtisodiy omillarga qaraganda iqtisodiy bo'lmagan omillar ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Keyinchalik, korrupsiya va soliq to'lashdan bo'yin tovlash keng tarqalgan muammolar sifatida tavsiflanadi. Korrupsiya - hokimiyat va vakolatli shaxs yoki korporatsiya tomonidan noqonuniy afzalliklarga ega bo'lish yoki hokimiyatni shaxsiy manfaat uchun suiiste'mol qilish maqsadida amalga oshiriladigan insofsiz yoki jinoiy huquqbuzarlikdir. Nihoyat, ishsizlik ma'lum yoshdan oshgan, haq to'lanadigan ishda yoki mustaqil ish bilan band bo'lmagan, lekin ayni paytda ish qidirayotganlar sifatida aniqlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, ishsizlik yashirin iqtisodiyotning asosiy manbai hisoblanadi[5].

Soliq to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha eng so'nggi o'rganilganlar tomonidan yuqorida qayd etilgan iqtisodiy va noiqtisodiy omillardan tashqari boshqa omillar ham qo'llaniladi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish davlat xizmatlarini raqamlashtirish, korporativ ijtimoiy mas'uliyat va ma'lumot tarqatishning ta'siri kabi ba'zi o'zgaruvchilarni taqdim etadi. Birinchidan, butun dunyo bo'ylab hukumatlar so'nggi o'n yilliklarda internet texnologiyasi davlat xizmatlarini soddalashtirishi va ularning samaradorligini oshirishi mumkinligini tushunib, o'z aholisi bilan aloqa qilish uchun internetdan foydalanishda xususiy sektorga ergashdilar[9]. Nihoyat, hushtakboz xususiy, davlat yoki davlat tashkiloti doirasida noqonuniy, axloqsiz, noqonuniy, xavfli, firibgarlik yoki davlat mablag'larini suiiste'mol qiluvchi bilim yoki harakatni oshkor qiladigan kishidir. Hushtakbozlik tizimlarini joriy qilish auditdan o'tish ehtimoliga noaniqlik qo'shish orqali aniqlash imkoniyatini oshiradi[6].

Sabine Freizerning "O'zbekistonda soliq ma'muriyati islohoti va fiskal nazorat" asarida tadqiqotchi tomonidan O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini isloh qilishning umumiy ko'rinishi tasvirlangan va soliq yig'ish mexanizmlarini takomillashtirish muammolari va imkoniyatlarini yoritadi. Muallif soliqlarni undirish jarayonini yaxshilashga soliq to'lovchilarni o'qitish va tushuntirish ishlarini yaxshilash, shaffoflik va mas'uliyatni oshirish, soliq ma'muriyatchiligi tizimini modernizatsiya qilish orqali erishish mumkinligini taklif qiladi[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'plab xorijiy mamlakatlarda soliq qarzlarni undirish jarayoni milliy soliq organlari yoki davlat idoralari tomonidan boshqariladi. Jarayon odatda bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Qarz haqida xabar berish jarayonida soliq organlari soliq to'lovchini uning qarzi to'g'risida xabardor qiladi. Xabarnoma pochta yoki elektron

pochta orqali yuborilishi mumkin. Muzokaralar va kelishuvlarda qarzni hal qilish uchun soliq organi va soliq to'lovchi o'rtasida muzokaralar olib boriladi. Bunday holda, shartnoma orqali chegirmalar, bo'lib-bo'lib to'lash yoki qarzni to'lash qo'llanilishi mumkin. Ma'muriy choralar qo'llash orqali agar kelishuvga erishilmagan bo'lsa va qarz to'lanmagan bo'lsa, soliq organlari ma'muriy choralar ko'rishlari majbur bo'lishadi. Bunga jarimalar, hisobvaraqlaridagi mablag'larni olib qo'yish yoki soliq to'lovchi aktivlarini blokirovka qilish kiradi. Sud harakatlari bo'yicha esa ba'zi hollarda soliq organlari soliq qarzlarni undirish uchun sudga murojaat qilishlari mumkin. Bu aktivlarni tortib olish yoki boshqa qarzlarni undirish choralarini ko'rish uchun prokuratura va ijro protsessiga olib kelishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, soliq qarzlari va sanksiyalarni undirish tartibi har bir mamlakatda farq qilishi mumkin. Har bir alohida mamlakatda qarzni undirish jarayonini tartibga soluvchi soliq qonunlari va qoidalari mavjud.

Chet davlatlarining soliqni yig'ish va soliq qarzlarni kamaytirish usullarini o'rganish, shuningdek, ularning ijobiy tajribalarini mamlakatingizning soliq tizimiga qo'llash, soliq yig'ish mexanizmini optimallashtirish va qarzlarni qisqartirish yo'llarini takomillashtirish dolzarb masala sifatida e'tiborga olinadi. Rivojlangan davlatlarning soliq yig'ish, soliq mablag'larini to'plash va soliq qarzlarni kamaytirish jarayonlari, xorijiy mamlakatlardagi mavjud soliq tizimlariga asoslanib, R. Gilferd (Germaniya) va D. S. Millning (Fransiya) asarlarida o'z ifodasini topgan. Rossiyalik iqtisodchilar M. Romanovskiy, N. Sichev va T. Yutkina (**налог и налогообложение**) xorijiy davlatlardagi soliq tizimiga oid soliq yig'ish, soliq to'plash usullarini va ularning natijasida yuzaga keladigan muammolarni o'z asarlarida batafsil yoritganlar. O. Kalinkaning ta'kidlashicha, soliq madaniyatini oshirishga qaratilgan soliq qonun hujjatlarini takomillashtirish zarur, lekin bu jarayon murakkab va bir qancha jihatlarni o'z ichiga oladi. Avvalambor, soliq qonunchiligiga, ayniqsa soliq majburiyatlariga oid qonun hujjatlarini va lokal me'yoriy-huquqiy normalarni muvofiqlashtirish lozim. Kanadada soliq qarzining yuzaga kelishini oldini olish maqsadida davlat, avvalo, intizomga amal qilmaydigan soliq to'lovchilarga nisbatan qarzni undirish bo'yicha aniq, o'ziga xos yondashuvlarni ishlab chiqishga e'tibor qaratadi. Yaponiya esa soliq to'lovchilarga huquqiy yordam ko'rsatish, maslahatlar berish va axborot taqdim etishga qaratilgan keng qamrovli davlat dasturiga ega bo'lib, bu soliq to'lash madaniyatini oshirishga muhim hissa qo'shmoqda.

Xorijiy olimlarning qarashlarini o'rganganimizda bir qator ilmiy asoslangan fikrlarni dissertatsiya ishining boshida tahlil qilganmiz. Asosan, fiziokratlar ta'limotining asoschisi Fransua Kene "davlat xarajatlarini qoplashda soliq undirish yo'nalishida yer yegalaridan undiriladigan soliq va uy yoki ko'chmas mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlarni soliqqa tortish orqali davlat xarajatlarini qoplash yo'llaridan biri sifatida e'tirof yetgan. Fransua Kene bunday daromad olish usuli soliq to'lovchi uchun ortiqcha harajat va og'ir mehnatga asoslanmagan foydani tashkil qilishini ta'kidlab o'tdi".

Amerikalik siyosatshunos va iqtisodchi Gerbert Saymon ijaraga berilgan obyektlar uchun yer va ko'chmas mulkdan olinadigan soliq summasini undirish haqidagi fikrini bildirgan. U, bu soliq ijaraga berishning haqiqiy qiymatini kamaytirishi va ko'chmas mulk uchun talabni pasaytirishga xizmat qilishini ta'kidlagan.

A.P. Abramov esa jismoniy shaxslardan soliq hisoblash va undirish usullari haqida fikrlarini bayon etgan. U to'lov manбайдan undirish, deklaratsiya orqali o'z-o'zini hisobga olish va kadastr usulida hisob-kitoblarni aniqlashni o'z ichiga olgan usullarni ta'riflab berdi. Bularni takomillashtirish yo'nalishlari, soliq ma'muriyati jarayonlarini birlashtirish, soliq to'lovchini ro'yxatga olish jarayonida shaxsiy daromad solig'ini olish va mulkni sotishdan olinadigan daromad solig'i ma'muriyatini takomillashtirishdan iboratdir.

M.G.Delyagin "jamiyatning o'zboshimchalik va talon-taroj qilganlarga bo'linib ketishini bartaraf yetish, bozor munosabatlarini madaniyatli tarzda mustahkamlash uchun jismoniy shaxslardan kompensatsion soliqlarni undirishni joriy yetishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Olim, davlat mulkining birinchi xaridorlari sotib olish va bozor qiymati o'rtasidagi farqni budjetga to'lashni taklif qiladi. Bu, bir tomondan, jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq hisoblash va undirish mexanizmini takomillashtirish orqali budjetdagi taqchillikni kamaytirishga olib kelishi, ikkinchi tomondan esa, jamiyatdagi ijtimoiy keskinlikni yumshatish uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Chunki iqtisodiy raqobat va taraqqiyot tashkilotlari ko'rsatishicha, aholi turli ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi daromad farqlari, aholining o'nlik guruhlarida taqsimlanishi (desil koeffitsiyenti — boy fuqarolar va kambag'allar o'rtasidagi daromad nisbati) juda katta farq (16:1) ko'rinishida namoyon bo'lmoqda. Bundan tashqari, bu xususiy mulkni qonuniylashtirish imkonini beradi.

Jahon amaliyoti nazariyasida soliq qarzini majburiy undiruvga qaratishni adolatli yondashuvi turli nuqtai nazarga ega. Ana shunday qarashlarning biriga ko'ra qarzdor korxonalarini "nafas rostlashi" uchun ma'lum imkoniyatlar yaratilishi korxonaning qaytadan "oyoqqa turishini" ta'minlashga yordam beradi. Bunday tajriba ko'proq soliq to'lovchining manfaatlari uchun ishlaydigan rivojlangan mamlakatlarga tegishlidir. masalan, Angliyada qarzdor korxonaning qarzini undirib olish uchun sudga murojaat qilinganda, qarz ustiga yangi qarzlarni qo'yilmasligi uchun ular davlat boji to'lovidan ozod etilgan. Shuningdek, Belorussiya va Qozog'istonda soliq qarzini undirishni bir usuli sifatida undiruvni qarzdorning debitoriga qaratish soliq qonunchilik normasida mavjud. latviya davlatida debitor qarzdorlikni undirish jarayoni 2 ta bosqichdan iborat bo'lib, sudgacha va sud jarayonida

undirish tartibi belgilangan. Qoidaga ko'ra, sudgacha bo'lgan jarayonda kutilgan natijaga erishilmaganda yoki qarzdorlik miqdori yuqori bo'lganda kreditor sudga murojaat qiladi.

Mamlakatimizda bu huquq, qarzdorlikni qarzdorning debitoriga qaratish O'zbekiston Respublikasining "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi Qonunining 46-moddasiga (majburiy ijro etish choralari) asosan sud ijrochilariga berilgan. Bu holatda, soliq qarzi bo'yicha ijro hujjatlari majburiy ijro byurolarida mavjud bo'lishi kerak, bu esa qarzdorlikni undirilishida ancha vaqt talab qiladi. Respublikamizda, amaldagi qonunchilikda, xo'jalik yurituvchi subyektlar munosabatlari o'rtasidagi nizolar O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-l-son¹ Qonuniga asosan sud tartibida ko'rib chiqilishi ko'zda tutilgan.

Xorijiy davlatlarning soliq tizimiga e'tibor qaratisa, unda soliq undirish usullari alohida ahamiyat kasb etishini hamda soliq undirish metodlarining turli xil usullarda qo'llanilishini ko'rish mumkin. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida soliq qonunchiligida agar soliq to'lovchi to'lovni amalga oshirmasa, uning mulkiga va mulkiy huquqlariga qarshi chora ko'rishning o'ziga xos qoidalari mavjud. Ko'plab mamlakatlarda majburiy undirish usullari qo'llanilib, soliq to'lovchilardan qarzlarni mustaqil ravishda uzishlarini so'rab murojaat qilishadi. AQSh qonunchiligi ham soliq organlaridan qarzdorlarga belgilangan muddatlarda to'lashni talab etgan holda ana shunday bildiruvnoma yuborishni talab etadi.

Rossiya qonunchiligida jismoniy shaxslardan soliq undirish jarayoni quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Avval bankdagi hisobvaraqlardagi pul mablag'lari, keyin esa naqd pul mablag'lari, shartnoma asosida boshqa shaxslarga berilgan mulk huquqlari, egalik qilish, foydalanish yoki tasarruf etishga berilgan mulk hisobiga, agar soliq to'lash majburiyatini bajarmaslik uchun shartlar belgilangan tartibda bekor qilingan yoki haqiqiy emas deb topilgan bo'lsa, boshqa mulk hisobiga jismoniy shaxs yoki uning oila a'zolari kundalik shaxsiy foydalanish uchun ajratilgan mulk bundan mustasno. Soliq qarzi uzilmagan taqdirda, jismoniy shaxslar uchun bir qator oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Chunonchi, davlat oldidagi majburiyatini bajarmagan RF fuqarosini Rossiya Federatsiya fuqaroligidan chiqarishga yo'l qo'yilmaydi.

Kanada qonunchiligida soliq organlari sudga murojaat qilmasdan qarzni undirishlari mumkin. Biroq, ular soliq to'lovchilarni majburiy undirish chorasidan oldin ogohlantirishlari va soliq hamda penya to'lash muddatini kechiktirish imkoniyatini taqdim etishlari zarur. Shuningdek, qattiqroq majburiy chora-tadbirlarni qo'llash uchun soliq organlari sudga murojaat qilib, sud organlari bilan hamkorlik qilishi lozim. Soliq to'lovchining mulkiga soliq to'lash bo'yicha majburiyatlarning ijrosini ta'minlash uchun avvalo sudning hal qiluvchi qarorini olish kerak, shundan so'ng qarzdorga tegishli mulk qarz majburiyati sifatida ro'yxatdan o'tkaziladi. Sud muayyan hollarda soliq organlarini xabardor qilmasdan turib soliq to'lovchining mol-mulkini transfert qilishini ta'qiqalaydigan hal qiluv qarori ham chiqarishi mumkin. Avstriya, Argentina, Belgiya, Braziliya, Vengriya, Germaniya, Gresiya, Daniya, Isroil, Ispaniya, Italiya, Kipr, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlar qonunchiligida davlat buyurtmasi asosida shartnoma tuzishda soliq qarzining mavjud emasligi muhim shart sifatida ko'riladi. Avstraliya, Isroil, Italiya, Indoneziya, Koreya, malayziya, Niderlandiyada soliqdan qarzi mavjud bo'lgan jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning rahbarlari boshqa davlatlarga sayohatga borishlariga cheklov o'rnatilgan. Argentina, Braziliya, Bolgariya, Vengriya, Gresiya, Kipr, Xitoy, janubiy Koreya, Malta, Portugaliya, Saudiya Arabistoni, Turkiya qonunchiligiga ko'ra soliq qarzining mavjudligi qarzdorga davlat xizmatlari ko'rsatilishini rad etishning asosi bo'lib hisoblanadi.

Angliyada soliq undirish uchun eng asosiy mezon soliq to'lash yoki undirish xarajati davlat uchun ham soliq to'lovchi uchun ham eng minimal darajada bo'lishi kerak. Bundan tashqari, soliq organlarining soliq qarzlarni undirishdagi vakolatlari kengaytirilgan. Agar soliq to'lovchi tomonidan to'lov muddatlari bo'yicha yetarli asoslar taqdim etilsa, soliq organi ushbu muddatlarni uzaytirishi yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini berishi mumkin.

Soliq qarzini kamaytirish jarayonida soliq stavkalarini pasaytirish asosiy usul sifatida qo'llanilmoqda. Soliq stavkalari pasayganda, soliq yukining og'irligi kamayadi, bu esa o'z navbatida aylanuvchi mablag'larning ko'payishiga va soliq bazasining qo'shimcha aylanuvchi hisobiga o'sishiga olib keladi. Natijada, soliq stavkalarining pasayishi budjetdagi yo'qotishlarni qoplash imkonini yaratadi. Rossiya Federatsiyasi tajribasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu mamlakatda yashirin iqtisodiyotda katta miqdordagi mablag'lar mavjud va fuqarolar o'z daromadlarini legallashtirishga urinishmaydi, bu esa shunday xulosalarga olib kelmoqda. 2001-yilda Rossiyada soliq islohotlari o'tkazildi va ayrim soliqlarni yig'ib olishda va stavkalar bo'yicha ancha muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. Soliqqa yangicha yondashuvlar soliqlarni yig'ib olish darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida ko'plab gapirildi. Eng avvalo, bu jismoniy shaxslar daromad solig'i va yagona ijtimoiy soliqqa (YaS) tegishli edi. Soliqlarni kamaytirish g'oyasiga soliqlar bo'yicha vazirlik rahbari tomonidan har doim extiyotkorlik bilan qarab kelingan. Bunga ko'ra, uning ta'kidlashicha, 13% bir xil stavkada jismoniy shaxslar uchun daromad solig'i to'lanishi o'z o'rnida to'liq amalga oshirilmoqda va 9 oy davomida bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,5 barobar ko'p yig'ilgan. Yagona ijtimoiy soliq bo'yicha ham topshiriq

1 <https://lex.uz/ru/docs/-18942?ONDATE=21.04.2021>

oshirib bajarilgan (2001-yildan boshlab soliqqa tortishning regressiv shkalasi bo'yicha). Faqatgina Pensiya jamg'armasiga deyarli 328 mlrd rubl mablag' kelib tushgan. 2001-yilning 11 oyi ichida daromad solig'i bo'yicha jamlanma budjetga tushumlar 2000-yilning ayni shu davriga nisbatan 49% ga ko'paygan, federal budjetga jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha tushumlar rejasi 30%ga oshirib bajarilgan. 2001 va 2002-yillardagi Rossiya davlat budjetiga turli xil soliq turlaridan tushgan daromadlarning o'sish sur'atini taqqosiy tahlil qilganda, jismoniy shaxslar daromad solig'i sur'atlari baholangan davrda barcha soliq turlarining umumiy o'sish sur'atidan 2 barobar yuqori ekanligi ko'rinadi. Natijada, ko'p jihatdan qazib olish hajmining oshishi va tabiiy resurslar narxlarining, xususan, neftning jahon bozoridagi keskin o'sishi bilan bog'liq holda, tabiiy resurslardan foydalanishga asoslangan to'lovlar ikkinchi o'rinda turadi. Rossiya Federatsiyasi hukumati soliq stavkalarini kelgusida yanada kamaytirishni rejalashtirgan. Keyingi yillarda yagona ijtimoiy soliqni undirishning regressiv shkalasini (ishchi qanchalik ko'p maosh olsa, ish beruvchi uchun YaIS foizi shunchalik past bo'ladi) saqlab qolgan holda eng katta stavkasini 35,6% dan 26% gacha kamaytirish ko'zda tutilgan. 2004-yilda birinchi darajadagi ahamiyatga ega bo'lgan tovarlarga nisbatan saqlanib qolingan 10% stavka bilan birga, qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 2% ga, ya'ni 18% gacha pasaytirildi.

Rossiya Federatsiyasining konsolidatsiya budjeti 2022-yil fevral oyida soliq qarzlari bo'yicha 5,2% ga, ya'ni 253,9 milliard rublgacha kamaygan. Yil boshiga taqqoslaganda soliq qarzdorligi 3,6% ga oshgan, jumladan foydali qazilmalar qazib olganlik uchun soliqlar 7,2% ga, korxonalar daromad solig'i 33,3% ga. Aksiz bo'yicha soliq qarzdorligi 7,2% ga oshgan, jumladan etil spirti xom ashyosi (barcha turi bo'yicha) 28,3% ga, vina — v 2.3 barobar, pivo — 74,1% ga, tamaki mahsulotlari 70,6%ga, 25% dan ortiq etil spirti bo'lgan alkogol mahsulotlari (vino mahsulotlaridan tashqari) — 47,8% ga. QQS 7,4% ga kamaygan bo'lsa, dizel yoqilg'isi uchun aksiz solig'i 4,2% ga, avtomobillar uchun benzin — 38% ga kamaygan. Soliqlar paydo bo'lgan vaqtni inobatga olgan holda (jarima va penyalardan tashqari), RF budjet sistemasiga tushum 1-mart holatiga 785,8 mlrd rub., fevral oyida 0,5% ga oshgan. 1-yanvar holatiga qarzdorlik 3,8% ga o'sgan, shu jumladan QQS 2,8%ga, foydali qazilmalar qazib olganlik uchun soliqlar 6,3% ga, korxonalar daromad solig'i 8,2% ga, 25% dan ortiq etil spirti bo'lgan alkogol mahsulotlari (vino mahsulotlaridan tashqari) 12,7% ga, vino 30,1% ga, pivo 22,3% ga, tamaki mahsulotlari 25,8% ga o'sgan. jami aksiz solig'i bo'yicha qarzdorlik 1,4% ga kamaygan, jumladan yengil avtomobil va mototsillar uchun aksiz solig'i 1%ga, avtomobillar uchun benzin 32,6% ga, dizel yoqilg'isi uchun 29,1% ga kamaygan. Yagona ijtimoiy solig'i 1-mart holatiga 1-fevral holatiga solishtirilganda 0,9% ga kamaygan, yil boshiga taqqoslaganda 1,6%ga kamaygan. Soliq bo'yicha jarima va penyalari 47,8 mlrd rublni tashqil etadi, shundan qariyb yarmidan ko'prog'i ya'ni 52,7 % miqdori yagona sotsial to'lovi bo'yicha qarzdorlikka to'g'ri keladi. lekin yil boshiga solishtirganda 0,5%ga kamaygan. Kechiktirilgan qarzlari RF budjet sistemasini 1-mart holatiga 0,3 mlrd. Rublni tashqil qiladi, bir oyda 2,4%ga kamaygan bo'lsa, 1-yanvar holatiga solishtirilganda 10,4% ga kamaygan, boshqa qarzdorliklar 14,9 mlrd rublni tashqil etadi. (umumiy qarzdorlikning 1,9%i) va fevral oyida 4,5% ga kamaygan, yil boshidan esa 5% ga kamaygan.

Rossiya Federatsiyasining mahalliy budjetlarining defitsitini munitsipal qimmatli qog'ozlar hisobidan qoplash 2000-yildayoq Sankt-Peterburg mahalliy hokimiyati tomonidan amalga oshirila boshlandi. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasining katta shaharlari o'z budjeti defitsitlarini shu yo'l bilan qoplashga o'tilmoqda.

Xitoyda soliq qarzlari undirish jarayoni bir necha bosqichdan iborat. Ushbu jarayonning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Xitoydagi soliq organlari soliq to'lovchining manziliga qarzlari haqida xabarnoma yuboradilar. Bu xabarnomada qarz miqdori va uni to'lash muddati ko'rsatiladi. Agar soliq to'lovchi belgilangan muddat ichida to'lovni amalga oshirmasa, Xitoy soliq organlari qarzni undirish uchun turli choralarni ko'rish mumkin. Bunga bank hisoblarini blokirovka qilish, pul mablag'larini ushlab qolish, mulkni musodara qilish yoki mamlakatni tark etishni taqiqlash kabi choralar kiradi. Sud jarayonini ishga solish orqali nizo yuzaga kelgan taqdirda soliq to'lovchi o'z manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilish huquqiga ega. Sudni muhokamasi natijasida, agar kerakli dalillar taqdim etilsa, qarz miqdorining o'zgarishi yoki soliq da'volarining bekor qilinishi mumkin. Ba'zi hollarda inkassatsiya agentliklari orqali, agar qarz to'lanmasa, davlat organlari qarzni undirishni inkassatsiya agentliklariga topshirishi mumkin. Ushbu agentliklar qarzni undirishning turli usullaridan foydalanishi, jumladan, qarzdor bilan aloqa o'rnatish, shartnomalar asosida qarzni to'lash yoki sud ijrochisi orqali mulkni musodara qilish kabi usullarni qo'llashi mumkin. Soliq qarzlari undirish jarayoni soliq turiga va Xitoydagi mintaqaviy qonunlarga qarab farqlanishi mumkin. Shuningdek, soliq qarzining hosil bo'lishini oldini olish maqsadida, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarda soliq to'lash muddati realizatsiya amalga oshirilgan kun deb hisoblanadi, bizda esa hisobot topshirish muddati to'lov muddati bilan bir xil hisoblanadi.

Yaponiyada soliq qarzlari undirish mexanizmi moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. U mamlakatda soliq yig'ish va boshqarish uchun javobgardir. Agar soliq to'lovchi o'z vaqtida soliq majburiyatlarini bajarmasa, moliya vazirligi qarzlarni undirish uchun turli choralarni ko'rish mumkin. Bunday hollarda, turli xil protseduralar qo'llanilishi mumkin. Moliya vazirligi soliq to'lovchilarga soliq haqida xabarnomalar va eslatmalar yuboradi, bu orqali to'lanmagan soliq summaları haqida ma'lumot beradi. Ular qarz miqdori haqida ma'lumotni o'z ichiga

olishi va to'lov muddatlarini taklif qilishi mumkin. Penya va jarimalarni qo'llash bilan agar qarz o'z vaqtida to'lanmasa, moliya vazirligi kechikish uchun jazo va jarimalarni undirishi mumkin. Agar soliq to'lashdan qochish holati yuzaga kelsa, moliya vazirligi soliq tekshiruvi o'tkazish huquqiga ega. Ushbu jarayonda yashirin daromad yoki aktivlarni aniqlash maqsadida soliq to'lovchining moliyaviy hujjatlari va mulkini tekshirish amalga oshiriladi. Hisobvaraqlardagi mablag'larni olib qo'yish orqali soliq qarzlarni undiradi. Bunda moliya vazirligi soliq to'lovchilarning hisob raqamlarini muzlatish va qarzlarni to'lash uchun pul mablag'larini olish huquqiga ham ega. Agar moliya vazirligining talablariga rozi bo'lmasa, soliq to'lovchi o'z manfaatlarini himoya qilish va soliq qarorlariga qarshi kurashish uchun sudga murojaat qilish huquqiga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat soliq xizmati organlari tomonidan soliq qarzdorligini undirish ma'murchiligidagi har bir yo'nalishda soliqlarni majburiy undirish uchun nazorat ishlarini, ya'ni mas'ul bo'lgan tashkilot, idora va ayniqsa xizmat ko'rsatayotgan bank muassasalari javobgarligini kuchaytirish barobarida undirishga doir xarajatlarni kamaytirish maqsadida barcha bosqichlarni elektron shaklga o'tkazish, mavjudlarini yanada takomillashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-son Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-18942?ONDATE=21.04.2021>.
2. Davlat Soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz.
3. Efeeloo, N., & Dick, N. (2018). An Empirical Review of the Determinants of Tax Evasion in Nigeria: Emphasis on the Informal Sector Operators in Port Harcourt Metropolis. *Journal of Accounting and Financial Management*, 4(3), 1–10. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63209917>.
4. Johnson Janet Berry (2022) Tax Liability: Definition, Calculation, and Example. The investopedia team. October 26, <https://www.investopedia.com/terms/t/taxliability.asp>.
5. Josephson Amelia (2022) The Ultimate Guide to Tax Liability. November 16,. <https://smartasset.com/taxes/tax-liability>.
6. Maslet, D., Montmarquette, C., & Viennot-Briot, N. (2019). Can whistleblower programs reduce tax evasion? Experimental evidence. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 83, 101459. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.101459>.
7. Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., Anokye, F. K., & Anyetei, L. (2019). What Factors Influence the Intentions of Individuals to Engage in Tax Evasion? Evidence from Ghana. *International Journal of Public Administration*, 43(13), 1143–1155. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665686>.
8. Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 531–539. <https://doi.org/10.1108/jfc-04-2019-0051>.
9. Richardson, G. (2016). The Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Study. *Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues*, 33–57. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32419-7_2.
10. Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The moderation effect of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120597. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

